

¿CON SENTIDO O SIN SENTIDO? REFLEXIONANDO SOBRE LAS AMBIGÜEDADES LINGÜÍSTICAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO

FASE 1: OBSERVAMOS

Sesión 1

A. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

Actividad 1. ¿Conejo o pato? ¿Joven o vieja?

¿Qué veis en estas imágenes? ¿Cómo se explica?

Ilustración *Conejo y pato*, *Fliegende Blätter* (1892).

Mi mujer y mi suegra, dibujo de W. E. Hill.

En esta SD vamos a profundizar en lo que significa “hablar bien” en cualquier idioma, en algunos aspectos que hay que tener en cuenta para que la comunicación sea eficaz. Para ello vamos a observar enunciados en distintas lenguas, a discutirlos para intentar explicar lo que veamos, a reflexionar sobre ello y, al final, elaboraremos un póster para reflejar las conclusiones con algunos ejemplos. Haciendo todo esto, manejaremos los diferentes niveles de estudio de la lengua (fonético, léxico-semántico y

morfosintáctico) y pondremos en juego conceptos como núcleo y complemento, referente, polisemia y homonimia. ¡Vamos allá!

Actividad 2: (individual o en parejas)

Lee detenidamente los textos que tienes a continuación:

EJEMPLO A	EJEMPLO B
Lady Gaga y Adam Driver ruedan la historia del asesinato de Mauricio Gucci a las órdenes de Ridley Scott	Te aconsejo estudiar derecho. Estudiar derecho es buenísimo para la espalda.

- 2.1 Explica de qué dos maneras se puede interpretar cada uno de los ejemplos.
- 2.2 Redacta de diferente manera cada enunciado para que exprese solo uno de los significados (realiza los mínimos cambios posibles).
- 2.3. ¿Qué cambios has hecho?

	EJEMPLO A	
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación		
Nueva formulación		
Cambios		

	EJEMPLO B	
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación		
Nueva formulación		
Cambios		

2.4. ¿Crees que el que los enunciados tengan dos posibles interpretaciones es algo voluntario?

B. PUESTA EN COMÚN (grupo clase con el docente):

Vamos a compartir vuestras respuestas. Toma nota de las ideas que te parezcan más importantes. Al final, hay algunas cuestiones que a lo mejor han salido en la puesta en común y las puedes explicar.

La AMBIGÜEDAD es...

Se produce porque/cuando...

Se puede solucionar...

Además...

FASE 2: indagamos

Sesiones 2, 3

C. ENTRENAMIENTO, PRÁCTICA Y REFLEXIÓN (en pequeños grupos):

3.1 Vamos a observar nuevos enunciados. Tenéis que clasificarlos según creáis que corresponden a ambigüedades fonéticas, léxicas o sintácticas. *(Los ejemplarios están en el documento adjunto al final).*

En cada caso, anotad la misma información que en la actividad anterior:

- Sus posibles interpretaciones.
- Sus nuevas formulaciones para desambiguarlos.
- Los cambios que habéis realizado.

Intentad concretar con qué elemento lingüístico tiene relación la ambigüedad en cada uno de los ejemplos.

(Haced un cuadro para cada ejemplo)

	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación		
Nueva formulación		
Cambios		
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO		

FONÉTICAS	LÉXICAS	SINTÁCTICAS

3.2. ¿Y qué ocurre en otras lenguas? ¿Ocurre lo mismo? Compruébalo. Intenta relacionar los casos con los ejemplos comentados hasta ahora. *(El ejemplario está en el documento adjunto al final)*

	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
OBSERVACIONES		
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA		

4. En casa, buscad otros ejemplos de ambigüedad (en diferentes lenguas) que se correspondan con los diferentes tipos observados. Lo ideal sería encontrar al menos dos ejemplos de cada tipo. Si no los encontráis, los podéis inventar.

SESIÓN 4

COMENTARIO DE LOS MODELOS (grupo clase con la docente):

Vamos a comentar los modelos de otras lenguas que habéis clasificado y los que hayáis encontrado: ¿Por qué los habéis clasificado en uno u otro grupo? ¿A qué se debe la ambigüedad? En algunos casos, ¿cómo las habéis desambiguado?

5. Toma nota de las ideas que te parezcan más importantes. Al final, debes elaborar una lista de las diferentes maneras de solucionar las ambigüedades que habéis aplicado. Te servirá para elaborar el póster en la próxima sesión.

FASE 3: reflexionamos

SESIÓN 5

D. SÍNTESIS (en parejas/pequeño grupo):

6. Vamos a recoger nuestras conclusiones en un póster elaborado con alguna aplicación digital (*Canva, Genially, Glogster, Padlet...*). Primero vamos a planificar lo que queremos explicar en el póster escribiendo nuestras conclusiones.

6.1 Después de todo lo trabajado, responde a estas preguntas por escrito reflexionando sobre las siguientes cuestiones:

- ¿Qué significa “hablar bien”? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?
- ¿Qué puede dificultar la comunicación y, por tanto, hay que tener en cuenta para ser precisos en la expresión y que el mensaje sea unívoco?
- ¿Qué son las ambigüedades? ¿Qué tipos de ambigüedades hemos visto?
- ¿Se pueden producir en cualquier contexto? Explicítalo con algún ejemplo concreto.
- ¿Qué consecuencias pueden tener si son voluntarias?
- ¿Cómo se pueden solucionar las ambigüedades? (Podéis distinguir según el tipo de ambigüedad)

6.2 Diseñad un esquema VISUAL o CROQUIS de cómo vais a organizar vuestro póster, teniendo en cuenta que en él deben aparecer:

- Definición de ambigüedad.
- Tipos de ambigüedad (explicad por qué se producen) con al menos dos ejemplos de cada tipo. Debéis utilizar más de una lengua.
- En un código QR especificad el aspecto lingüístico involucrado en cada caso y las posibles soluciones de cada ejemplo.
- Posibles consecuencias de la ambigüedad.
- Consejos para evitar ambigüedades o para solucionarlas si es necesario.

Deberán aparecer adecuadamente utilizados y mencionados los contenidos gramaticales estudiados.

En clase, tendréis que explicar vuestro planteamiento del póster antes de realizar la versión digital.

SESIÓN 6

E. EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN

7. Entrad en la aplicación elegida, cread vuestro póster y preparad vuestra explicación oral para que sea amena y efectiva.

Después habrá una exposición en el aula y todos podréis revisar los pósteres de los compañeros, atender a las cuestiones que se planteen y evaluarlos con la pauta que se da a continuación (podéis anotar comentarios en cada apartado).

EVALUACIÓN DEL PÓSTER	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5
- El diseño del póster cuida el aspecto visual para que resulte atractivo y claro					
- El póster contiene todos los apartados sin errores en el contenido					
- Los ejemplos aportados son originales, claros, en más de una lengua					

- Los ejemplos ilustran los diferentes niveles de estudio de la lengua (fonético, morfosintáctico, léxico)					
- Las explicaciones y soluciones de las ambigüedades son claras y correctas, y se encuentran en un código QR					
- En el póster y en su presentación oral se utilizan de forma adecuada los conceptos trabajados y se expresan con la terminología apropiada					
El póster no contiene errores ortográficos y gramaticales					

C. ENTRENAMIENTO, PRÁCTICA Y REFLEXIÓN (pequeño grupo):

GRUPO 1

Myers (1995) pág.165. Extraído de R.N.Shepard, Mind Sights (1990).

3.1 Vamos a observar nuevos ejemplos. Tenéis que anotar las posibles interpretaciones de cada enunciado, escribir una nueva formulación para que exprese un solo significado y explicar los cambios realizados. Luego clasificad los ejemplos en el cuadro según el plano lingüístico en el que se produce la ambigüedad.

Galicia. 2 detenidos por un falso gel hidroalcohólico hecho con aguardiente que se distribuyó a hospitales

EFE | Madrid

-
- “Normalmente quedaban delante del banco de la plaza”
- “Le he roto una lámpara a mi hermana y le ha salido el genio.”

● **Antonio Banderas celebra sus 60 años con COVID-19.**

Clarín (10.08.2020)

- - Camarero, ¿me pone una cerveza?
- ¿De presión?
- No, alcoholismo.

GRUPO 2

Silueta d'home i dona

3.1 Vamos a observar nuevos ejemplos. Tenéis que anotar las posibles interpretaciones de cada enunciado, escribir una nueva formulación para que exprese un solo significado y explicar los cambios realizados. Luego clasificad los ejemplos en el cuadro según el plano lingüístico en el que se produce la ambigüedad.

- - ¡Acusado! ¡Hable ahora o calle para siempre!
- Elijo calle.
- “Le he roto una lámpara a mi hermana y le ha salido el genio.”

RUEDASGORDAS.ES

Como actuar si nos encontramos con un Jabalí montando en bicicleta

•

UNA FORMA SEGURA DE TRATARSE

Reponemos los dientes que haya perdido sin dolor, con profesionalidad, pensando en que vuelva a sonreír, hablar y comer con total confianza.

IMPLANTES INMEDIATOS

Novedosa técnica que nos permite colocar los implantes junto con unos dientes fijos en 24 horas.

• @EnsaladaPalabra #twitterparalingüistas

Hasta el fin del estado de alarma

El Gobierno prohibirá los desahucios el martes y zanja uno de los roces internos

• La Información (17.10.2020)

GRUPO 3

Octavio Ocampo, *Family of birds*

3.1 Vamos a observar nuevos ejemplos. Tenéis que anotar las posibles interpretaciones de cada enunciado, escribir una nueva formulación para que exprese un solo significado y explicar los cambios realizados. Luego clasificad los ejemplos en el cuadro según el plano lingüístico en el que se produce la ambigüedad.

- “Vio al amigo del vecino que tiene el coche aparcado delante de su casa”

Antonio Banderas celebra sus 60 años con COVID-19.

Clarín (10.08.2020)

- “Le he roto una lámpara a mi hermana y le ha salido el genio.”

Galicia. 2 detenidos por un falso gel hidroalcohólico hecho con aguardiente que se distribuyó a hospitales

EFE | Madrid

-

- Hospital agota las existencias de anestesia... Se acabó lo que sedaba.

GRUPO 4

Roger Shepard, *Mind Sights*

3.1 Vamos a observar nuevos ejemplos. Tenéis que anotar las posibles interpretaciones de cada enunciado, escribir una nueva formulación para que exprese un solo significado y explicar los cambios realizados. Luego clasificad los ejemplos en el cuadro según el plano lingüístico en el que se produce la ambigüedad.

- @EnsaladaPalabra #twitterparalingüistas
- “Normalmente quedaban delante del banco de la plaza”
- - Camarero, ¿me pone una cerveza?
- ¿De presión?
- No, alcoholismo.
- “Vio a Marta con su hermana y la invitó a un café”

Palillos para niños de silicona

6,90 €

• Doméstica (House goods)

GRUPO 5

William Ely Hill, "Ambas están en esta foto. Encuéntralas".
The Epoch Times en español (© Wikimedia Commons/CC0 1.0)

3.1 Vamos a observar nuevos ejemplos. Tenéis que anotar las posibles interpretaciones de cada enunciado, escribir una nueva formulación para que exprese un solo significado y explicar los cambios realizados. Luego clasificad los ejemplos en el cuadro según el plano lingüístico en el que se produce la ambigüedad.

- Hospital agota las existencias de anestesia... Se acabó lo que sedaba.

RUEDASGORDAS.ES

Como actuar si nos encontramos con un Jabalí montando en bicicleta

-

- - ¡Acusado! ¡Hable ahora o calle para siempre!
- Elijo calle.
- “Golpeó la silla con la barra y la rompió”

Palillos para niños de silicona

6,90 €

- Doméstica (House Goods)

3.2. ¿Y qué ocurre en otras lenguas? ¿Ocurre lo mismo? Compruébalo. Intenta relacionar los casos con los ejemplos comentados hasta ahora.

A garota viu o vizinho correndo.

Atlético quebra invencibilidade do São Paulo em casa.

He gave her dog biscuits.

Le gardien a arrêté le suspect chez lui.

Una gallega le dice a su marido:

- Cariño, dime algo que me deleite.
- Una vaca.

 @324cat · 8 jul. 2020

Terrasses de bars, estancs o botigues de roba i souvenirs són els que es beneficiaven més de les visites dels creueristes a Palamós i Roses. Aquest any, però, no n'hi haurà perquè s'han anul·lat la majoria d'escales previstes pel coronavirus
bit.ly/38AnuVg

**Lindsey told Jessica
that she had cancer.**